

BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRUÍDAS: Uma revisão necessária

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Ana Paula Polizzo

Doutora em História Social da Cultura; Professora da FAU-UFRJ
polizzo@fau.ufrj.br

Resumo:

Não restam dúvidas que o brasileiro Roberto Burle Marx é não só absoluto protagonista acerca da reflexão sobre o paisagismo no Brasil, mas também um dos mais influentes paisagistas do século XX no mundo. Recebeu várias exposições no exterior, assim como diversos prêmios pelo conjunto de sua obra, dentre eles o prêmio pelo American Institute of Architects (AIA) de Washington (EUA) em 1965, e o título de “real criador do jardim moderno”. Este artigo tem como objetivo discutir de que forma as narrativas acerca da obra do paisagista vem sendo construídas no Brasil e no mundo, apontando para algumas problemáticas e sugerindo algumas chaves de leitura possíveis.

Palavras-chave: Burle Marx, paisagismo, arquitetura moderna.

Abstract:

There is no doubt that the Brazilian Roberto Burle Marx is the absolute protagonist on landscape design in Brazil, but also one of the most influential designers of the 20th century in the world. He was contemplated with several exhibitions in abroad and being awarded by the American Institute of Architects (AIA) in Washington (USA) in 1965 received the title of "real creator of the modern garden". This paper aims to discuss how the narratives about his work is being constructed in Brazil and around the world, looking for some problems and indicating some possible interpretative keys.

Keywords: *Burle Marx, landscape design, modern architecture.*

BURLE MARX E AS NARRATIVAS CONSTRUÍDAS: Uma revisão necessária

O protagonismo de Burle Marx

A partir da década de 1930 a história do paisagismo no Brasil e de maneira mais abrangente, a história da arquitetura moderna estão indubitavelmente, vinculadas à obra do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994). Logo, não é exagero afirmar que Burle Marx é não só absoluto protagonista acerca da reflexão sobre o paisagismo no Brasil¹, mas também um dos mais influentes paisagistas do século XX no mundo. Não só pelo grande número² de projetos elaborados durante a sua vida, mas pelo domínio das mais diversas escalas, desde projetos particulares a grandes obras públicas, incorporando o espírito da pesquisa plástica nesse campo, fazendo com que suas produções superassem a tendência funcionalista e a paisagem surgisse como projeto renovador da vivência moderna. Através de muitas obras, inclusive, instituiu uma ação que extrapola o tratamento estético e atinge o nível de intervenção social, visando as transformações do espaço público como instaurador e marco simbólico de um novo tempo.

O conjunto de sua obra impressiona também pela abrangência territorial. No Brasil desenvolve projetos praticamente em todos os estados³ e tem uma presença importante não só em países da América Latina – com projetos na Venezuela, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Porto Rico e Cuba – como também nos Estados Unidos e na Europa – com projetos na Bélgica, Áustria, Alemanha, Itália e França.

Colaborou ainda com vários arquitetos firmando algumas parcerias frequentes e outras esporádicas. Dentre eles podemos listar Oscar Niemeyer (1907-2012), Lúcio Costa (1902-1998), Wladimir Alves de Souza (1908-1994), Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), Rino Levi (1901-1965), os irmãos Marcelo (1908-1964) e Milton Roberto (1914-1953), Jorge Machado Moreira (1904-1992), Olavo Redig de Campos (1906-1984), Jorge Ferreira (1913-2007), Sergio Bernardes (1944-2007), Roberto de Cerqueira Cezar (1917-2003) e Luiz Roberto Carvalho Franco (1926-2001), Ary Garcia Roza (1911-1999), Paulo Antunes Ribeiro (1905-1973), Diógenes Rebouças (1914-1994), Henrique Mindlin (1911-1971), Helio Uchoa (1913-1971), Ícaro de Castro Mello (1913-1986), Carlos Leão (1906-1983), Acácio Gil Borsoi (1924-2009) dentre outros. Desta ampla lista participam também alguns arquitetos estrangeiros como o americano de origem austríaca Richard Neutra (1892-1970), o alemão Hans Scharoun (1892-1972), o também americano de origem húngara Marcel Breuer (1902-1981), o francês

¹ Não se pretende aqui ignorar a presença de outros nomes na reflexão acerca da paisagem durante o século XX, mas comparando à produção de Roberto Burle Marx, a produção perde em relevância. Pode-se citar a partir da década de 1930 o trabalho de Mina Klabin (1896-1969), Atílio Correa Lima (1901-1943), Francisco Bolonha (1923-2006), Bernard Rudofsky (1905-1988), Otavio Teixeira Mendes (1907-1988), Lina Bo Bardi (1914-1992) e Rino Levi (1901-1965). A partir dos anos 1950 se destacam também Carlos Perry (o único citado por Mindlin em *Arquitetura Moderna no Brasil* além de Burle Marx): "simplicidade de seus jardins, nos quais utiliza, de uma forma quase direta, os elementos naturais, sem quaisquer ideias pré-concebidas - a menos que seja aquilo que ele chama de 'amorfismo' da natureza" (1956 In: MINDLIN 1999, p.260); além de Waldemar Cordeiro (1925-1973), Roberto Coelho Cardozo (1923-2013) e sua esposa Susan Osborn Coelho Cardozo (1927-2013). Todos esses paisagistas são pouco ou quase nunca citados nas bibliografias da arquitetura moderna, sendo que apenas recentemente estes vêm recebendo estudos mais detalhados. Outros paisagistas se projetam no cenário brasileiro e mundial após os anos 1970, como Rosa Kliass, Luciano Fiaschi, Jamil Kfoury, Madalena Ré, Ayako Nishikawa, Augusto Antunes Neto, Miranda Magnoli e Francisco Segnini. (MACEDO, S. S. In: VACCARINO, 2000. p.15).

² Segundo William Howard Adams, Burle Marx executou mais de dois mil projetos de paisagismo. (ADAMS In: VACCARINO, 2000, p.5).

³ Das 27 unidades federativas do Brasil, somente não foram identificados projetos de Burle Marx nos seguintes estados: Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Bernard Zehrfuss (1911-1996), o austríaco Karl Mang (1922-2015) e o suíço Pierre Brailleard (1911-2009).

Sem dúvidas, essa ampliação de fronteiras físicas e culturais demonstra um entendimento do projeto como atividade multidisciplinar para o qual converge o espírito de colaboração, gerando respostas não sistemáticas às numerosas situações com as quais se integrou – ora através de uma dialética de mútua influência⁴ entre arquitetura e paisagem, ora se impondo como gesto de maior autonomia –, e assim, atenuando ou reforçando o confronto entre natureza e cultura. Essa manipulação, em suas obras, gera uma tensão constante entre estes elementos, fazendo com que o jardim, por si só, adquira um movimento próprio, construtivo por excelência.

Ao receber um prêmio pelo American Institute of Architects (AIA) de Washington (EUA) pelo conjunto de sua obra em 1965, recebe igualmente o título de “real criador do jardim moderno”. (VACCARINO, 2000, p.9) Em 1991 sua obra teve um enorme destaque internacional com a exposição de seus trabalhos⁵ no MoMA (Museum of Modern Art) de Nova York, organizada por Willian Howard Adams – curador convidado e membro do Myrin Institute – intitulada “Burle Marx: the Unnatural Art of the Garden”, e foi a primeira exposição do museu dedicada a um arquiteto da paisagem.

A obra de Burle Marx enquanto uma narrativa contada

O interesse da crítica internacional acerca da produção brasileira, como exaustivamente abordado pela história da arquitetura, já se faz notar com a exposição “Brazil Builds”, no mesmo MoMA em 1943 (portanto 48 anos antes da exposição retrospectiva da obra do paisagista brasileiro), organizada pelos arquitetos Phillip Goodwin e G. E. Kidder Smith⁶. Nessa exposição, que tinha por objetivo lançar uma nova imagem do Brasil no cenário internacional, a presença de Burle Marx se faz notar no contexto abordado, ainda que de maneira superficial:

Como muitos brasileiros, o paisagista Roberto Burle Marx possui vários talentos artísticos. Não só pintou um magnífico painel no Yatch Club, mas ainda uniu os diversos edifícios num agradável conjunto de vegetação e decorou a piscina do restaurante de lindas plantas aquáticas. (GOODWIN, 1943, p. 94)

Ou ainda

As linhas naturais sem nenhum intento simétrico e o uso das inúmeras espécies de flores locais, árvores e plantas, justamente agora começam a aparecer. Canas e sálvias (...) no Brasil vão dando surpreendentes resultados. Os crótanos (...) tomam significado novo quando empregado por paisagistas como Burle Marx. (GOODWIN, 1943, p. 101)

⁴ Franco Zagari ressalta que algumas vezes impões mesmo “atos de uma disputa com grandes arquitetos”. (ZAGARI In: OLIVEIRA A. R., 2015, p.13).

⁵ Na carta de divulgação da exposição do MoMA em:

http://www.moma.org/docs/press_archives/6927/releases/MOMA_1991_0056_38-4.pdf?2010 está disponível a lista de projetos principais da exposição.

⁶ Kidder Smith fotografou as obras mais relevantes que compuseram a exposição e o catálogos durante sua estada no Brasil de maio a novembro de 1942.

Apesar das poucas citações, além da não vinculação de seus projetos paisagísticos a algumas obras apresentadas no catálogo⁷, é indiscutível a presença intuitiva pelos organizadores – ainda que precocemente, e de maneira praticamente mitológica – de um desenho de paisagem intrinsecamente vinculado a este panorama arquitetônico que se apresenta, esta “aventurosa, mas inevitável corrida”. (GOODWIN, 1943, p. 103)

Ainda no MoMA, a obra de Burle Marx recebe algum destaque na exposição “From Le Corbusier to Niemeyer 1929-1949”⁸ em 1949, onde são expostos alguns de seus projetos – dentre eles o jardins para a residência Burton Tremaine, em Santa Barbara na Califórnia (1948) e o projeto para a Praça Saens Peña no Rio de Janeiro (1948) – em paralelo à expressão da forma livre de Jean Arp – e também, de forma menos evidente, na exposição “Latin American Architecture Since 1945” de 1955, com curadoria de Arthur Drexler, onde são expostos os jardins para a residência Odette Monteiro em Correias (1948). No catálogo, com texto de Henry-Russell Hitchcock, Burle Marx é citado como responsável pelos jardins que “complementam” o projeto do Ministério de Educação e Saúde (1936) (HITCHCOCK, 1955, p.30), e além disso, recebe crédito dos jardins do Aeroporto Santos Dumont⁹ (1940), dos azulejos do Instituto de Puericultura e Pediatria da Universidade do Brasil¹⁰ (1953), dos jardins e mosaicos da casa de campo George Hime¹¹ em Bom Clima perto de Petrópolis (1950) e dos jardins da casa Jadir de Souza¹² na Gávea (1951), porém vários outros projetos que tiveram a sua importante participação não recebem os devidos créditos¹³.

No livro de Henrique Mindlin “Arquitetura moderna no Brasil”¹⁴ (Modern Architecture in Brazil) com prefácio de Sigfried Giedion editado em 1956 apenas em inglês, francês e alemão¹⁵, em que apresenta uma coletânea da construção brasileira de 1937 a 1955, pode-se perceber que a importância da participação da obra de Burle Marx vai se tornando cada vez mais relevante. Havia uma aproximação entre os experimentos paisagísticos de Burle Marx e a busca dos arquitetos por uma expressão independente na arquitetura do Brasil. Segundo Mindlin, a partir dos seus jardins, a arquitetura moderna encontrou um cenário apropriado e harmônico:

O paralelismo entre as conquistas de Burle Marx e as da moderna arquitetura brasileira são tão próximas que com a devida permissão para a diferença de escopo e escala, elas quase poderiam ser descritas nos mesmos termos: espontaneidade emocional, esforço de integração às condições do terreno e clima e a reavaliação da linguagem plástica e dos meios de expressão, todos submetidos a uma crescente disciplina intelectual. (MINDLIN, 1999, p. 35)

⁷ No projeto do Ministério de Educação e Saúde (1936) o paisagista não é citado e as plantas são mostradas com o paisagismo que não corresponde ao traçado de Burle Marx; no projeto da Associação Brasileira de Imprensa (1936) a autoria do terraço não é citada, ainda que se fale em “agradáveis terraços ajardinados”.

⁸ O tema desta exposição é baseado no livro de Henry-Russell Hitchcock, sobre a coleção Miller de arte abstrata, “Painting Toward Architecture” de 1948. Ver carta de divulgação da exposição do MoMA em: https://www.moma.org/documents/moma_press-release_325641.pdf

⁹ Projeto de arquitetura dos irmãos Marcelo e Milton Roberto.

¹⁰ Projeto de Arquitetura de Jorge Machado Moreira. Aqui, os jardins de autoria de Burle Marx não são citados.

¹¹ Projeto de arquitetura de Henrique Mindlin.

¹² Projeto de arquitetura de Sergio Bernardes. Vale ressaltar que no livro de Mindlin, este jardim é creditado a Carlos Perry (MINDLIN, 1999, p.66)

¹³ Dentre esses podemos citar Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, o Pedregulho com projeto de arquitetura de Affonso Eduardo Reidy (1947), Edifício Antonio Ceppas no Jardim Botânico de Jorge Machado Moreira (1952) e Parque Guinle de Lúcio Costa (1948).

¹⁴ Segundo o próprio autor, o livro foi concebido como um suplemento ao “Brazil Builds”, ainda que publicado 13 anos depois.

¹⁵ A versão dessa publicação em português só ocorreu em 1999.

Nesta publicação, constam seis projetos do paisagista na seção dedicada a Transporte, Urbanismo e Paisagismo¹⁶, assim identificados: praça Arthur Oscar em Recife (1936), jardim da casa de campo de Antônio Leite Garcia na Fazenda Samambaia de Petrópolis (1942), jardim da residência do embaixador do Canadá na Gávea (1944), jardim da casa de campo da Sra. Julia Monteiro em Correias (1947), jardim da casa de campo Carlos Somlo em Teresópolis (1948) e jardim da Capela da Jaqueira em Recife (1954). (MINDLIN, 1999, p.261-266). Dos projetos apresentados nas outras seções – casas, edifícios residenciais, hotéis e conjuntos habitacionais; escolas, hospitais, igrejas, prédios esportivos e de recreação, museus e pavilhões de exposições; administração, comércio e indústria – muitos tiveram a participação do paisagista mas infelizmente não recebem o devido crédito do autor¹⁷, mostrando a pouca importância que o paisagismo assume frente ao protagonismo da arquitetura.

Deve-se ressaltar também que, de forma geral, a obra de Burle Marx foi tratada até determinado momento por muitos historiadores e teóricos da arquitetura moderna mundial de uma maneira unívoca e superficial; o discurso dominante nas grandes narrativas históricas era sempre fruto de uma leitura simplista de sua obra quase sempre associada ao exotismo tropical e a certo sensualismo do colorido das espécies vegetais em seus jardins. Bruno Zevi, em “Storia dell’architettura moderna” (1950), por exemplo, demonstra uma visão europeia de natureza “original” não civilizada dos trópicos, atribuindo o sucesso de Burle Marx ao fato de “ter vencido o terror ancestral e de transformar em fonte de inspiração tudo o que até então era sinônimo de febre amarela, escorpiões, serpentes e insetos venenosos”. (ZEVI, 1980)

Logo, o resultado dos breves relatos sobre a obra de Burle Marx por essas grandes narrativas se resume quase sempre à caracterização de um jardim exótico estereotipado – vinculado a realização de obras arquitetônicas “periféricas” aos grandes centros de erudição arquitetônica – onde grande parte de seu valor estético seria definido pela escolha das espécies botânicas, em sua maioria, espécies autóctones. É o que se pode observar, por exemplo, nas impressões de Philip Goodwin:

As linhas naturais sem nenhum intento simétrico e o uso de inúmeras espécies e flores locais, árvores e plantas, justamente agora começam a aparecer. Canas e sálvias estão sendo muito pouco apreciadas nos Estados Unidos pelo seu frequente emprego ao acaso, sem nenhuma imaginação. No Brasil, ao contrário, vão dando surpreendentes resultados. Os crótons, dos quais existem dezenas de variedades brasileiras, tomam um significado novo quando empregados por paisagistas como Burle Marx. Em lugar de adotar o sistema alternativo de distribuir o brilho variegado de suas folhas em canteiros de flores, aquele artista os reúne em massas, entremeando o vermelho escuro, com o amarelo e o verde. (GOODWIN, 1943 apud DOURADO, 2009, p.113)

Percebe-se ainda uma tendência reducionista – e bastante recorrente na crítica – que identifica no trabalho de Burle Marx uma capacidade de “pintar com a natureza” (ADAMS In:

¹⁶ Cabe ressaltar que nesta mesma seção, não é dado o crédito ao paisagista aos jardins do Aeroporto Santos Dumont dos irmãos Roberto (1944).

¹⁷ Dentre esses, podemos dizer que em geral a sua participação nos projetos de residências unifamiliares é pontuada (com exceção de suas parcerias com Paulo Antunes Ribeiro na residência do arquiteto e na Casa Ernesto Waller ambas 1955). Em projetos de maior porte, pode-se observar, que em alguns casos sua participação não é citada, como é o caso do conjunto residencial no Parque Guinle (1948-50) e do Pedregulho (1950-52) - onde é citado somente nos painéis e mosaicos - e do Edifício Prudência (1950). A autoria do paisagista não é considerada também quando o autor apresenta os projetos da Pampulha (1942) e nem o projeto do Ministério de Educação e Saúde (1937-43).

VACARINO, 2000, p.5, tradução nossa). Giedion, por exemplo, parece pactuar com essa caracterização:

É um pintor abstrato. É um artista sensível que compreende a linguagem das plantas. (...). As flores são plantadas em cores e massas uniformes. Essas moitas de cor forte, de formas livres, são como que extraídas de um pano de padrão moderno e colocadas sobre a grama. Essa afinidade com a arte contemporânea constitui o segredo dos jardins de Burle Marx. (GIEDION, 1952 In: QUEIROZ, P. et al., 1979, p.39)

Seus planos de jardins geralmente eram apresentados através de expressivas telas em guache, verdadeiras pinturas abstratas caracterizadas pela forma orgânica adotada; fato que provavelmente ocasionou essa recorrente leitura simplista sobre o trabalho do paisagista. Logicamente, considerar sua obra paisagística como uma simples transposição bidimensional das suas representações projetuais, significaria excluir algumas características fundamentais das suas composições como a volumetria atingida através da exploração da tridimensionalidade espacial das espécies e seus arranjos sobre uma determinação topográfica e também a apreensão do jardim por outros sentidos que não somente a visão, como o olfato, paladar, audição, tato e o próprio movimento do corpo no espaço.

Assim, não seria de se estranhar que, a partir destas simplificações, o projeto paisagístico fosse considerado pela crítica como marginal ao projeto arquitetônico ou mesmo decorativo, reduzindo completamente o valor estruturante espacial que terá em muitas dessas obras. Basta retomar a passagem do crítico Mario Pedrosa de 1953, em que coloca a arte do jardim notadamente como complementar:

Foi preciso que chegasse um artista jovem, um pintor, Roberto Burle Marx, (...) Ele foi o primeiro a trazer à nova arquitetura uma notável contribuição no campo de uma arte que lhe é complementar, a do jardim. Ele concedeu direito de cidadania as plantas plebeias. Utilizou-as como verdadeiro paisagista, pintor e arquiteto. (PEDROSA, 1953 In: PEDROSA, 2015, p.72).

De forma análoga podemos citar as percepções do historiador da arquitetura Leonardo Benévolo em “História da Arquitetura Moderna” (Storia dell’Architettura Moderna) – cuja primeira edição data de 1959 –, que coloca a atuação do paisagismo nestes termos:

Trabalha no Brasil um dos mais hábeis arquitetos paisagistas de nosso tempo, R. Burle-Marx dedicado até então somente a tarefas marginais e decorativas tais como os jardins de algumas residências particulares ou edifícios públicos. (BENÉVOLO, 1976, p. 714)

Ainda nos anos 1980, parece perpetuar-se uma narrativa internacional sobre Burle Marx – em sincronia com a narrativa produzida para a arquitetura moderna brasileira – de maneira estereotipada, onde busca-se apontar para uma produção “genuinamente brasileira”, com uma linguagem própria, fiel a seu tempo e lugar justificada pelos mitos de “nacionalidade” ou “brasildade”, sem maiores problematizações. Podemos exemplificar através de Kenneth Frampton, em seu livro “História Crítica da Arquitetura Moderna” (Modern architecture: a critical history), que credita a Roberto Burle Marx e sua parceria com Oscar Niemeyer a criação de um dito “estilo nacional” e de um jardim – edênico por excelência – como um complemento ao gesto maior do arquiteto:

Burle Marx explorava o conceito purista do *mariage de contour* com o objetivo de organizar 'jardins paradisíacos' articulados e texturados, em muitos casos, com plantas até então desconhecidas em jardins, que ele mesmo trazia da

floresta. Com a paisagem de Burle Marx passou a existir um novo estilo nacional, em grande parte baseado na vegetação brasileira nativa. (FRAMPTON, 1997, p. 310-311).

Reforçando o argumento anterior, podemos acrescentar a visão de William J. R. Curtis, em “Arquitetura Moderna desde 1900” (Modern Architecture Since 1900 publicado originalmente em 1982), para quem Burle Marx seria o responsável pela criação de um “estilo tropical para jardins, utilizando variedades de plantas nativas e cursos de água sinuosos, saliências, bancos”. (CURTIS, 2008, p. 499)

A virada do século infelizmente não trouxe grandes novidades com relação a esta forma limitante de ler a constituição do campo do paisagismo no Brasil ao longo século XX. Jean Louis Cohen em “O futuro da arquitetura desde 1889” (The future of architecture since 1889, de 2012) cita Burle Marx duas vezes em seu livro. A primeira, atrelado à figura de Gregori Warchavchik ao apresentar a casa Nordschild no Rio de Janeiro (1931, demolida em 1954), ao afirmar que a casa possuía “longos terraços que lhe garantiam um caráter mais plástico”, sendo “o jardim concebido por Roberto Burle Marx, pintor que voltara recentemente da Alemanha e começava a desenvolver um enfoque especificamente brasileiro para a arquitetura paisagista com base nos padrões da moderna arte abstrata”. (COHEN, 2013, p.264;267) E pela segunda vez, finalmente dando alguma relevância ao trabalho do paisagista, desde sua dependência da arquitetura moderna à sua completa autonomia, ao afirmar que “muitas das mais importantes edificações modernas no país contaram com projetos paisagísticos de traços ondulantes de Burle Marx, dos terraços e canteiros do Ministério de Educação e Saúde até a sua mais plena expressão no Parque do Aterro do Flamengo, à beira da baía de Guanabara”. (COHEN, 2013, p.314)

Com relação aos estudos direcionados à arquitetura moderna brasileira, o célebre “Arquitetura Contemporânea no Brasil” do francês Yves Bruand de 1981 mantém a mesma narrativa das grandes coletâneas, e coloca o trabalho de Burle Marx totalmente acessório ao papel desempenhado pela arquitetura, não lhe dedicando nenhum capítulo específico. Para o autor, os jardins eram meramente uma forma de valorização de elementos locais, uma forma de associar a linguagem tropical à arquitetura moderna. (BRUAND, 1981, p.91) Leitura não muito diferente pode ser percebida em “Arquiteturas do Brasil 1900-1990” de Hugo Segawa publicado em 1998, onde um maior destaque ao trabalho do paisagista é dado quando o autor trata a “Opinião estrangeira”. (SEGAWA, 1999, p.110-111) Este é um dado importante pois demonstra como muito da percepção da peculiaridade do trabalho de Burle Marx – assim como toda capacidade de concretizar em espaço de jardim a mesma pesquisa plástica que estava se concretizando em espaço construído – vai se dar a partir do olhar de estranhamento à natureza original local (vide impressões de Zevi já citadas) e logo depois inevitável encantamento da crítica internacional pelo trabalho do paisagista.

Logo, é inevitável se constatar que, na historiografia da arquitetura moderna brasileira, a produção em paisagismo é sempre colocada como acessória, dispensável; esta, inclusive, somente é citada quando o projeto põe em evidência a consonância da arquitetura com a paisagem, com o lugar. Este fato pode ser comprovado ao percebermos que, na maioria dessas publicações, são apresentados muitos projetos que não trazem nenhuma informação sobre a autoria dos jardins – como já apontado –, mesmo quando estes são fundamentais para a percepção do conjunto como um todo, como foi o caso de grande parte das obras de destaque da arquitetura moderna brasileira.

Um exemplo sintomático dessa situação é o equívoco de algumas fontes¹⁸ ao creditarem erroneamente a Burle Marx o projeto paisagístico para o Pavilhão Brasileiro de Nova York (1939), que na verdade, foi desenvolvido pelo paisagista californiano Thomas Price (1901-1989) (COMAS, 1989). Se por um lado esse fato comprova um olhar pouco compromissado em relação à produção do paisagismo, por outro, de alguma maneira, demonstra uma naturalização da aceitação da obra de Burle Marx junto aos mais importantes arquitetos modernos na concepção dos mais emblemáticos edifícios desse momento, mitificando a figura do próprio paisagista¹⁹ como o autodidata que é acometido pela “grande dádiva da criação”, após seu contato com a flora brasileira em sua visita ao Jardim Botânico de Dahlen em Berlim em 1928, onde encontrou espécies originárias do Brasil aclimatadas em uma estufa. A crítica se refere frequentemente a essa viagem, enfocando exclusivamente a importância deste contato com as exuberantes plantas brasileiras, sem valorizar as outras vivências que provavelmente teve na Europa, e como sua obra pode ter sido construída a partir de múltiplas conjugações. Desta forma, ele é abordado de maneira geral como um “artista completo”, praticamente um gênio nativo, nos termos de Lucio Costa (COSTA, 1951 In: COSTA, 1995, p.170), sem problematizar a sua própria produção.²⁰

A proposta de um novo método para a narrativa

A ausência de estudos mais densos não somente sobre a obra de Burle Marx, mas sobre a questão da produção do paisagismo moderno no Brasil evidencia que esse assunto parece não ocupar o seu devido lugar de destaque. Resquício ainda, talvez, de um olhar crítico à cidade moderna, se mantém uma visão hegemônica de que o movimento moderno não deu a devida importância ao espaço livre na cidade, ou ainda que, a partir daquele momento, o jardim teria encontrado dificuldade de encontrar e definir sua correspondência com a arquitetura. De forma a justificar esse controverso processo, o paisagista catalão Enric Batlle (BATTLE, 2011) ressalta duas tendências antagônicas de se entender a própria relação do homem com a natureza ao longo do século XX: se por um lado, se coloca uma forte preocupação pela paisagem por parte dos movimentos ecologistas, por outro, ocorre a crescente perda de interesse das diversas correntes artísticas pela paisagem devido ao desenvolvimento tecnológico e à arte abstrata que parecia querer distanciar-se de algo tão real como ela.²¹ Potencializando ainda mais essa problemática, poderia haver ainda, uma substituição da dimensão estética da paisagem pela sua dimensão social e ambiental, principalmente com a renovação do pensamento geográfico na década de 1970 no Brasil sob a influência de Milton Santos em trabalhos de pesquisa vinculados à área de paisagem nas Faculdades de Arquitetura nessa época. (BARTALINI, 2013a, p.78)

O paisagista francês Michel Racine ressalta que “o mais surpreendente no modernismo brasileiro é que é um movimento-modernista-com-jardim” (RACINE, In: LEENHARDT, 1996, p.114). No entanto, proponho aqui extravasar essa leitura. A partir dos pressupostos apresentados, não caberia somente falar da história do jardim realizado de forma sobreposta a uma situação ou uma arquitetura tomada como determinante, como se fosse uma camada adicionada a uma condição pré-existente – conforme a leitura historiográfica recorrente sobre o campo do paisagismo no século XX, inclusive através da própria figura de Burle Marx. Caberia também questionar o desenho de paisagismo restrito aos espaços reclusos

¹⁸ Citado erroneamente em FRAMPTON, 1997, p.310; CONDURU In: ANDREOLI & FORTY, 2004, p.88; MARTINS In: SCHWARTZ, 2002, p.378.

¹⁹ Essa hipótese já havia sido levantada por OLIVEIRA, A.R. (2001).

²⁰ Esse tema foi abordado em minha dissertação de mestrado (POLIZZO, 2010).

²¹ Isso faria, no entanto, que durante o último quartel do século XX a arte recuperasse a possibilidade de vincular os paradigmas modernos com uma volta à paisagem, uma intervenção direta na natureza com a Land Art. (BATTLE, 2011, p.102).

remanescentes da arquitetura, mas ao contrário disso, entende-os como espaços abertos que se construíssem em conjunto com aquela.

Como consequência, faz-se necessário um esforço em romper o discurso que propõe o protagonismo dos objetos arquitetônicos como elementos singularizados e isolados – como foi comum dentro da crítica à autonomia da forma arquitetônica moderna –, através da afirmação do desenho dos espaços livres, não mais residuais, capazes de articular lugares dotados de significados e experiências, que possibilitariam ainda, uma vivência mais ampla que os animasse. Uma história que assuma e rompa os sistemas dicotômicos (edifício *versus* cidade, figura *versus* fundo) e proponha uma consequente dissolução de hierarquia na construção do espaço, uma mudança de foco de interesse de uma solução estritamente arquitetônica, para uma que leve em conta a relação intrínseca com a paisagem.

Parece necessário, dessa forma, analisar e provavelmente reconhecer que a reflexão acerca de uma espacialidade moderna – tomando um sentido mais amplo do que somente arquitetura moderna – na produção brasileira, em grande parte é definida por questões que extrapolam as construtivas (como o uso de determinados elementos arquitetônicos, como brises, cobogós, aliados ainda ao apelo formal de Niemeyer), podendo ser problematizada contemplando, primeiramente, seus vínculos compositivos, espaciais e formais com o espaço livre e com a paisagem (construída e natural). Propõe-se assim, um método de análise que abra mão de investigações individualizadas (arquitetura e paisagismo), mas seja capaz de questionar uma dependência intrínseca entre arquitetura e meio, de maneira mais complexa e orgânica, buscando esmaecer seus limites e fronteiras desconstruindo a velha dicotomia rígida entre campos, possibilitando agora pensar simplesmente a ideia de projeto capaz de unir ambiente, arquitetura, paisagismo, urbanismo, como novos domínios disciplinares de caráter híbrido.

Algumas problematizações finais

Por fim, vale a pena ressaltar que, excetuando-se o destaque dado a produção de Burle Marx pela exposição do MoMA de 1991, praticamente até o ano de 2009 – centenário de seu nascimento – essa personalidade foi pouco abordada pelos críticos. Neste período, o interesse de estudos ficou concentrado nas academias com importantes estudos de pós-graduação²², e as publicações mais relevantes, foram em sua maioria, internacionais²³. A partir de 2009 percebe-se um crescente interesse por sua obra, a partir da exposição “Roberto Burle Marx 100 anos – A permanência do instável”, sob curadoria de Lauro Cavalcanti, realizada primeiramente no Paço Imperial do Rio de Janeiro e posteriormente no Museu de Arte Moderna em São Paulo. Nesse mesmo período foram lançadas várias novas publicações

²² Dentre estes, destacam-se as teses de doutorado de Ana Rosa Oliveira “Hacia la Extravasaria: La naturaleza y el Jardín de Roberto Burle Marx” defendida na Universitat Politècnica de Catalunya em 1998; de Cesar Floriano “Campo de Producción Paisajista de Roberto Burle Marx. El Jardín como Arte Público” defendida na Universidade Politécnica de Madri em 1999 e Ana Paula Polizzo “Paisagem, Arquitetura, Cidade. Uma discussão acerca da produção do espaço moderno” defendida na PUC-Rio em 2016. Além disso, as dissertações de mestrado de Guilherme Mazza Dourado “Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx” defendida na Universidade de São Paulo em 2000 e Ana Paula Polizzo “A estética moderna da paisagem: a poética de Roberto Burle Marx” defendida na PUC-Rio em 2010. Destacam-se também as importantes pesquisas de Ana Rita Sa Carneiro Ribeiro sobre os jardins do Recife.

²³ Dentre essas, destacam-se “Dans les jardins de Roberto Burle Marx” (1996) do sociólogo e filósofo francês Jacques Leenhardt e “Roberto Burle Marx: landscapes reflected” (2000) de Rossana Vaccarino e William Howard Adams, publicado pela Princeton Architectural Press, com Harvard University. No Brasil, neste período, destaca-se “Paisagens Transversas” (2001) da Coleção Espaços da Arte Brasileira de Vera Beatriz Siqueira, publicado pela Cosac & Naify.

no Brasil²⁴ e no exterior²⁵, colaborando não somente para uma possível revisão do trabalho desse artista, como também para a sua publicização.

Vale a pena ressaltar que se mantém latente o interesse estrangeiro na obra de Burle Marx. Em 2016 aconteceu no Jewish Museum de Nova York a exposição “Roberto Burle Marx: Brazilian Modernist” sob curadoria de Jens Hoffmann e Claudia J. Nahson, expondo 150 obras, desde projetos paisagísticos, pintura, escultura, tapeçaria e joias. Após a apresentação em Nova York, a exposição foi para Berlim em 2017, no Deutsche Bank KunstHalle.

Atualmente, está em cartaz uma inusitada exposição no New York Botanic Gardens, no Bronx, intitulada “Brazilian Modern: The living art of Roberto Burle Marx”²⁶. A exposição prevê, além de suas pinturas, desenhos e tapeçarias, a reprodução de seus “exuberantes jardins” que poderão ser apreciados juntamente com apresentações de música e dança do Brasil – “do Carnaval ao samba e da Capoeira ao jazz” - e outros programas culturais e eventos “em clima brasileiro” que, supostamente, evocam a exuberância do Rio de Janeiro.²⁷

Percebe-se, desta forma, com esta exposição, a manutenção das mesmas narrativas estereotipadas acerca da produção paisagística brasileira via Burle Marx: um vínculo ainda persistente ao estigma do exotismo e do tropicalismo, a exploração de símbolos visuais e sugestivos, códigos facilmente decifráveis, praticamente uma iconografia ingênua mas representativa de uma cultura particular, onde o jardim é ainda o ambiente afetivo, que evoca a raiz, a festa, o mito com o objetivo de se criar uma imagem afirmativa para o Brasil. Ou seja, é mais do que necessário recolocar as problemáticas do trabalho de Burle Marx, não mais a partir do espelho estrangeiro, mas a partir de novos olhares que possibilitem uma análise e uma reelaboração da natureza do seu trabalho em outros termos, reescrevendo essas práticas e modos operativos.

Referências

ADAMS, W. H. **Roberto Burle Marx the Unnatural Art of the Garden**. Museum of Modern Art New York, 1991.

ADAMS, W. H. Preface. In: VACCARINO, R. **Roberto Burle Marx. Landscapes reflected**. New York: Princeton Architectural Press, 2000.

ALVAREZ, A. D. **El jardín en la arquitectura del siglo XX**. Naturaleza artificial en la cultura moderna. Barcelona, Reverté, 2007.

ANDREOLI, E.; FORTY, A. **Arquitetura moderna brasileira**. London: Phaidon, 2004.

BARTALINI, V. A paisagem em arquitetura e urbanismo: remontar às nascentes como opção metodológica. **Paisagem e Ambiente** (FAUUSP), v. 32, p. 69-81, 2013.

²⁴ Em 2009 foram publicados no Brasil: “Roberto Burle Marx: a permanência do instável, 100 anos” (organizado por Lauro Cavalcanti e Fares El-Dahdah), “Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx” (de Guilherme Mazza Dourado), “Arquitetos da paisagem: memoráveis jardins de Roberto Burle Marx e Henrique Lahmeyer de Mello Barreto, Minas Gerais década de 1940” (de Ricardo Samuel de Lana), “Os Jardins de Burle Marx no Recife” (de Ana Rita Sá Carneiro, Fátima Mafra e Aline Figueirôa); em 2013 “Jardins de Burle Marx no Nordeste do Brasil” (organizado por Ana Rita Sá Carneiro, Aline Figueirôa e Joelmir Marques da Silva), em 2015 “Paisagens Particulares: Jardins de Roberto Burle Marx (1940-1970)” de Ana Rosa Oliveira.

²⁵ Em 2011 foram publicados no exterior: “Roberto Burle Marx: The Modernity of Landscape” (organizado por Lauro Cavalcanti, Fares el-Dahdah e Francis Rambert); em 2014 “Roberto Burle Marx: Verso un moderno paesaggio tropicale” (organizado por Barbara Boifava e Matteo D'Ambrosi); em 2016 “Roberto Burle Marx: Brazilian Modernist” (de Claudia J. Nahson e Jens Hoffmann).

²⁶ A exposição ficará em cartaz de 8 de junho a 29 de setembro de 2019.

²⁷ Ver: <https://www.nybg.org/event/the-living-art-of-roberto-burle-marx-2/>.

BATLLE, E. **El jardín de la metrópoli: del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible**. Barcelona: GG, 2011.

BENÉVOLO, L. **História da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

CAVALCANTI, L. & EL DAHDAH, F. **Roberto Burle Marx: a permanência do instável, 100 anos**. Rio de Janeiro: Rocco, 2009.

CAVALCANTI, L.; EL DAHDAH, F.; RAMBERT, F. **Roberto Burle Marx: The Modernity of Landscape**. Barcelona: Actar, 2011.

COHEN, J. L. **O futuro da arquitetura desde 1889: uma história mundial**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

COMAS, C. E. Arquitetura Moderna, estilo Corbu, Pavilhão Brasileiro. **Revista AU**. São Paulo: PINI nº 26, 1989.

CONDURU, R. Tectônica tropical. In: ANDREOLI, Elisabetta; FORTY, Adrian. **Arquitetura moderna brasileira**. London: Phaidon, 2004.

COSTA, L. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

CURTIS, W. J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

DOURADO, G. M. **Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx**. São Paulo: Senac, 2009.

FRAMPTON, K. **História crítica da arquitetura moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GIEDION, S. Burle Marx e o Jardim Contemporâneo [Do original Burle Marx et le jardin contemporain, L' Architecture d'Aujourd'Hui, v.23, Aug. 1952]. In: QUEIROZ, P. e QUEIROZ, L. V. P.; BOFF, L. (coords.) **Burle Marx: Homenagem à Natureza**. Vozes, Petrópolis, 1979, p. 39-40.

GOODWIN, P. **Brazil Build: New and Old 1652-1942**. MOMA, New York: 1943.

HITCHCOCK, H. **Latin American Architecture since 1945**. New York: Museum of Modern Arts, 1955.

LEENHARDT, J. (org.). **Nos jardins de Burle Marx**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996.

MACEDO, S. S. Roberto Burle Marx and the founding of modern Brazilian Landscape Architecture. In: VACCARINO, Rossana. **Roberto Burle Marx. Landscapes reflected**. New York: Princeton Architectural Press, 2000. p. 13-24.

MARTINS, C. A. F. Construir uma arquitetura, construir um país. In: **Brasil 1920-1950: da antropofagia a Brasília**. SCHWARTZ, Jorge. São Paulo: Cosac e Naify, MAB - FAAP, 2002.

MINDLIN, H. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Aeroplano, 1999.

OLIVEIRA, A. R. **Paisagens Particulares: Jardins de Roberto Burle Marx (1940-1970)**. Rio de Janeiro: Dantes Ed., FAPERJ, 2015.

OLIVEIRA, A. R. Bourle Marx ou Burle Marx? **Arquitextos**, São Paulo, ano 02, n. 013.01, Vitruvius, jun. 2001. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.013/876>>. Acesso em: 10 jan. 2016.

PEDROSA, M. A arquitetura moderna no Brasil (1953). In: **Arquitetura: Ensaios Críticos**. WISNIK, Guilherme (org.). São Paulo: Cosac Naify, 2015. p.61-73.

POLIZZO, A. P. **Paisagem, arquitetura, cidade: uma discussão acerca da produção do espaço moderno**. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica, PUC/RJ, Rio de Janeiro, 2016

POLIZZO, A. P. **A estética moderna da paisagem: a poética de Roberto Burle Marx**. Dissertação (Mestrado em História) – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica, PUC/RJ, Rio de Janeiro, 2010.

SCHWARTZ, J. **Da Antropofagia à Brasília: 1920-1950**. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

SEGAWA, H. **Arquiteturas no Brasil 1900-1909**. São Paulo: EDUSP, 1999.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

SIQUEIRA, V. B. **Burle Marx. Paisagens Transversas.** Coleção Espaços de Arte Brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

VACCARINO, R. **Roberto Burle Marx. Landscapes reflected.** New York: Princeton Architectural Press, 2000.

ZEVI, B. *Historia de la arquitectura moderna.* Poseidon, Barcelona, 1980.